

РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4441918>

УДК 004.054

ВЫДЕЛЕНИЕ МЕТОДОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ТЕСТ-КЕЙСОВ

Е.Ф. Сильянова,

магистрант 2 курса, напр. «Информационные системы и технологии»

Ю.В. Царев,

к.т.н., доц., кафедра информационных систем и технологий,

ФГБОУ ВО «ЯГТУ»,

г. Ярославль

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы создания тест-кейсов для проверки программного обеспечения. С помощью применения метода эквивалентного разбиения можно выделить наборы тестовых данных. С использованием метода попарного тестирования возможно разработать минимальное количество тестов, покрывающих исследуемые параметры. Реализовано применение метода попарного тестирования для параметров фильтрации в истории изменений.

Ключевые слова: тестирование, эквивалентное разбиение, попарное тестирование, тест-кейс, пользовательский сценарий

DETERMINING METHODS FOR CREATING THE MINIMUM NUMBER OF TEST CASES

E.F. Silianova,

2nd year undergraduate student, ex. "Information systems and technologies"

Yu.V. Tsarev,

Ph.D., Assoc. Professor, Department of Information Systems and

Technologies,

FSBEI HE "YAGTU",

Yaroslavl

Abstract: This article discusses methods for creating test cases for testing software. Using the equivalent partitioning method, you can isolate test data sets. Using the pairwise testing method, it is possible to develop a minimum number of

tests covering the parameters under study. Implemented the application of the pairwise testing method for filtering parameters in the history of changes.

Keywords: testing, equivalent partitioning, pairwise testing, test case, custom scenario

Целью тестирования является проверка пользовательских сценариев. Для этого необходимо провести полную проверку на различных группах данных. При современной сложности программного обеспечения и ограниченности во времени для проверки это сделать практически невозможно [1]. Поэтому тестирование программы ограничивается небольшим набором тестов. Важно выбирать такие группы данных, в которых ошибка будет найдена с наивысшей вероятностью [2]. Таким образом, целью статьи является рассмотрение методов, позволяющих уменьшить время проверки разрабатываемого программного обеспечения [3].

Правильно разработанный сценарий проверки:

1. Сводит к минимуму число проверок, которые выбраны для выполнения тестирования.

2. Заменяет большую часть других тестов, что указывает на присутствие или отсутствие ошибки до и после выполнения тестирования.

Рассмотрим методы, позволяющие выделить группы тестовых данных, для поиска ошибок [4-7].

Эквивалентное разбиение. Выделение групп значений при вводе, которого программное обеспечение показывает одинаковый результат. В данном методе можно выделить два основных принципа:

– первоначальные данные нужно разделить на конечное количество классов эквивалентности. В одной группе должны содержаться такие данные, что если один тест обнаруживает определенную ошибку, то и любой тест этого класса находит ее;

– каждая проверка должна содержать, наименьшее количество классов эквивалентности, чтобы свести к минимуму общее число тестов.

Для выделения класса эквивалентности требуется выбрать несколько входных условий, которые определяются из технической документации и разбиваются на несколько групп.

Существует ряд правил для выделения классов эквивалентности:

1) для входного условия, описывающего область значений или число значений, то существует один верный класс и два неправильных;

2) для входного условия, описывающего множество значений, то определяется количество правильных классов, равное количеству элементов в множестве входных значений;

3) необходимо разбить класс на подклассы, если элементы одной группы могут программой трактоваться по-разному. На этом шаге

тестирующий составляет тесты, проверяющие все правильные и неправильные классы эквивалентности. При этом важно свести к минимальному значению общее число тестов.

Несколько тестов эквивалентны, если:

- направлены на поиск одинаковой ошибки;
- один из тестов находит ошибку, другие ее тоже, скорей всего, обнаружат;
- один из тестов не обнаруживает ошибку, другие ее тоже, скорей всего, не обнаружат;
- тесты используют одни и те же входные данные;
- при реализации тестов совершаются одинаковые операции;
- тесты создают одинаковые данные или приводят приложение в одно и то же состояние;
- все проверки влекут за собой выполнение одинакового блока обработки ошибок;
- ни один из тестов влечет за собой срабатывание блока обработки ошибок.

Попарное тестирование. Выделение наборов тестовых данных, в которых каждое проверяемое значения каждого из тестируемых параметров хотя бы раз сочетается с каждым из значений остальных исследуемых параметров. Данный метод имеет в своей основе идею, что большая часть ошибок выявляется проверкой, тестирующей один параметр или сочетание двух. Ошибки из-за комбинаций трех или более параметров встречаются реже и несут значительно менее критичные последствия в работе пользователя.

Для попарного тестирования применяются алгоритмы, в основе которых лежит построение ортогональных массивов, которые опираются на теоретические исследования в области комбинаторных алгоритмов и алгоритмов дискретной математики [8]. Ортогональный массив (ортогональная таблица) – это таблица $L_m(kn)$, где m – число строк, n – число столбцов (по числу входных параметров), k – количество вариантов для значений элементов таблицы, и обладающая следующими свойствами:

- любые два столбца таблицы заключают все комбинации значений этих столбцов;
- если какая-либо пара значений двух столбцов встречается несколько раз, то все возможные парные комбинации значений этих столбцов должны встретиться столько же раз.

При тестировании с использованием ортогональных массивов необходимо:

1. Выделить переменные для входных данных в комбинациях.

2. Определить значения, которые могут принимать переменные.
3. Построить ортогональный массив, который имеет столбец для каждой переменной.
4. Интерпретировать каждую строку построенного массиву как комбинацию значений переменных для одного тестового случая.

В таблице 1 демонстрируется применение метода попарного тестирования для параметров фильтрации в истории изменений.

Таблица 1 – Применение метода попарного тестирования для параметров фильтрации в истории изменений

Период	Действие	Сотрудник
За весь период	Создание	Сотрудник, совершавший действия
За сегодня	Изменение	Сотрудник, не совершавший действия
За неделю	Назначение	Сотрудник, совершавший действия
За месяц	Снятие	Сотрудник, совершавший действия
За полгода	Удаление	Сотрудник, совершавший действия
За год	Создание	Сотрудник, совершавший действия
Период равный одному дню	Изменение	Сотрудник, совершавший действия
Период, заканчивающийся сегодняшним днем	Назначение	Сотрудник, совершавший действия
Период, заканчивающийся вчерашним днем	Снятие	Сотрудник, совершавший действия
Начало периода равное дате первой записи в истории	Изменение	Сотрудник, совершавший действия

Используя методы эквивалентного разбиения и попарного тестирования можно значительно сократить время на выполнения тестирования. При использовании метода эквивалентного разбиения можно получить минимальное количество входных данных, которые проверяют все возможные наборы значений. При использовании метода попарного

тестирования можно создать тестовые кейсы, проверяющие все параметры и их комбинации.

Список литературы

[1] Ёдгоров О.О. Классификация различных форм тестирования программного обеспечения. / О.О. Ёдгоров, У.З. Нарзиев, Н.А. Шарапова. // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации: сб. науч. тр. XI-ой Международной научно-практической конференции. – 2014. Т. II. 54-57 с.

[2] Карпов И.Е. Методика формирования тестовых наборов выборочного регрессионного тестирования программного обеспечения. / И.Е. Карпов, П.И. Абрамов. // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2016. № 12-1. 172-178 с.

[3] Бейзер Б. Тестирование черного ящика. Технологии функционального тестирования программного обеспечения и системы. / Б. Бейзер. – М.: Питер, 2012. 320 с.

[4] Куликов С.С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс. / С.С. Куликов. – Минск: Четыре четверти, 2017. 312 с.

[5] Криспин Л. Гибкое тестирование: практическое руководство для тестировщиков ПО и гибких команд. / Л. Криспин, Д. Грегори; пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010. 464 с.

[6] Фолк Д. Тестирование программного обеспечения / Д. Фолк, С. Канер, К. Нгуен; под ред. Ю.Н. Артеменко. – Киев: ДиаСофт, 2001. 538 с.

[7] Бирюков С.В. Анализ стратегий тестирования программного обеспечения. / С.В. Бирюков. // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2008. № 1 (78). 59-63 с.

[8] Балонин Ю.Н. Численный алгоритм эффективного поиска бициклических матриц на основе таблицы перекрестных ссылок. / Ю.Н. Балонин, В.Р. Клюковкин, А.М. Сергеев. // Научная сессия ГУАП сборник докладов: в 3 частях. – 2017. 179-184 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Yodgorov O.O. Classification of various forms of software testing. / O.O. Yodgorov, U.Z. Narzиеv, N.A. Sharapova. // Modern instrumental systems, information technologies and innovations: collection of articles. scientific. tr. XI-th International Scientific and Practical Conference. - 2014. Vol. II. 54-57 p.

[2] Karpov I.E. Methodology for the formation of test sets of selective regression testing of software. / I.E. Karpov, P.I. Abramov. // Bulletin of the Tula State University. Technical science. - 2016. No. 12-1. 172-178 p.

[3] Beizer B. Testing the black box. Functional testing technologies for software and systems. / B. Beizer. - M.: Peter, 2012. 320 p.

[4] Kulikov S.S. Software testing. Basic course. / S.S. Kulikov. - Minsk: Four quarters, 2017. 312 p.

[5] Crispin L. Agile Testing: A Practical Guide for Software Testers and Agile Teams. / L. Crispin, D. Gregory; per. from English. - M.: LLC "I.D. Williams", 2010. 464 p.

[6] Folk D. Software testing / D. Folk, S. Kaner, K. Nguyen; ed. Yu.N. Artemenko. - Kiev: DiaSoft, 2001. 538 p.

[7] Biryukov S.V. Analysis of software testing strategies. / S.V. Biryukov. // Izvestia SFedU. Technical science. - 2008. No. 1 (78). 59-63 p.

[8] Balonin Yu.N. A numerical algorithm for efficient search for bicyclic matrices based on the cross-reference table. / Yu.N. Balonin, V.R. Klyukovkin, A.M. Sergeev. // Scientific session of SUAI collection of reports: in 3 parts. - 2017. 179-184 p.

© *Е.Ф. Сильянинова, Ю.В. Царев, 2020*

Поступила в редакцию 30.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Сильянинова Е.Ф., Царев Ю.В. Выделение методов для создания минимального количества тест-кейсов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 43-48. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>